

SHAXS TASHQI KO‘RINISHIDAN QONIQMASLIKNI IJTIMOY PSIXOLOGIK – XUSUSIYATLARI

XUDOYNAZAROV SHERZOD AXMAD O‘G‘LI

Guliston davlat pedagogika instituti o‘qituvchisi
sherzodxudoynazarov1994@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19052597>

Annotatsiya. Shaxsning o‘z ijtimoiy kelib chiqishi, turmush darajasi, jismoniy holati va tashqi ko‘rinishidan qoniqmasligi psixologik muammolar rivojlanishiga sabab bo‘lishi mumkinmi?

Kalit so‘zlar: Stress, xavotirlanish, qoniqmaslik, ijtimoiy muamolar, o‘z-o‘zini baholash.

Аннотация. Может ли неудовлетворённость личности своим социальным происхождением, уровнем жизни, физическим состоянием и внешностью являться фактором развития психологических проблем?

Ключевые слова: Стресс, тревожность, неудовлетворённость, социальные проблемы, самооценка.

Annotation. Can an individual’s dissatisfaction with their social background, standard of living, physical condition, and appearance serve as a factor contributing to the development of psychological problems?

Keywords: Stress, Anxiety, Dissatisfaction, Social problems, Self-esteem

Kirish. Shiddatli rivojlanayotgan jamiyatda inson ruhiyatiga ta’sir etayotgan omillarning ko‘payib borayotganligi juda ko‘plab muamolarning kelib chiqishiga sabab bo‘lib qolmoqda. Madiya makoning maydoni kattargani ong rivojlanishi onga ta’sir etuvchi omillarning ko‘pligi, xususan ijtimoiy tarmoqlarda ko‘plab ko‘rilayotgan go‘zal va ideal tana sohiblarining chiqishlari o‘z tanasidan qoniqmagan shaxslarda ijtimoiy, madaniy, siyosiy, shaxsiy xususiyatlarida depressiya, stress, o‘z-o‘zini past baholash kabi psixologik muamolarni keltirib chiqarmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. So‘ngi yillarda tana obrazi keng ko‘lamda ilmiy tadqiqotlar obyektida o‘rganilmoqda tanadan qoniqish inson ruhiyatiga ta’sir etuvchi eng katta omillardan biri sifatida ko‘rilmoqda o‘zbek oilimlaridan M.Davletshin, E.G‘oziyev, B. Qodirov, V. Karimova o‘zlarining ilmiy izlanishlarida o‘z – o‘zini baholashning ijtimoiy – psixologik xususiyatlarini o‘rganishgan, bugungi kunda ma’lumki o‘z ko‘rinishidan qoniqmaslik shaxsning o‘ziga bo‘lgan bahosini tushiradi. Yevropa olimlaridan Braun, Park, Gorin, Cook-Cottone, Fardouly, Holland, Tiggemann, Piran, Webb va boshqalar o‘z ilmiy izlanishlarida nosog‘lom tana egalarining bir qator salbiy psixologik oqibatlar bilan o‘zaro bog‘liqligini ko‘rsatadi, jumladan Gillen va Jackson o‘z ilmiy izlanishlarida tanadan qoniqmagan shaxslarda depressiya kuchli bo‘lishi, Junnening tadqiqotlarda tana bilan bog‘liq muamolar ulardagi, xavotirlanish darajasining ortishiga sababa bo‘lishini aytishadi. Fuller-Tyszkiewiczning tadqiqotlarida tanasidan qoniqmagan shaxslar past darajada o‘zini-o‘zi baholashi haqida malumotlar keltiradi.

Asosiy qisim. Tashqi ko‘rinish nisbatan yaqinda psixologik tadqiqotlar predmeti sifatida paydo bo‘lgan. Avvaliga na tashqi ko‘rinishga, na “jismoniy Men”ga e’tibor deyarli berilmagan. Biroq XX asrning o‘rtalaridan boshlab psixologiyada “tanaviy tajriba” va uning turli jihatlarini, xususan, “tashqi ko‘rinishga bo‘lgan munosabat” fenomenini intensiv o‘rganish jarayoni boshlandi. Inson tanasi uzoq vaqt ijtimoiy muhitdan tashqarida mavjud bo‘la olmaydi, chunki u ijtimoiy munosabatlar tizimi va faol ijtimoiy faoliyatga kirishganda “tanaviylik”ning bir qismiga aylanadi.

Hozirgi kunda ko‘plab tadqiqotchilar tanaviylikni ijtimoiy-madaniy fenomen sifatida talqin qiladilar — ya’ni inson tanasi ijtimoiy va madaniy omillar ta’sirida o‘zgaradi va unga ijtimoiy-madaniy ma’nolar beriladi. Shu tariqa, tanaviylik tabiiy, ontogenetik va ijtimoiy-madaniy chegaralarda shakllangan fenomen bo‘lib, unda nafaqat jismoniy va ob’ektiv jihatlar, balki tananing o‘zida mavjud bo‘lmagan, ammo jamiyat tomonidan unga berilgan sifatlar (belgilar) ham mujassam bo‘ladi. Insonning tanaviyligi va uning harakat faoliyati ijtimoiy-spontan o‘zaro ta’sir tizimiga kiradi, bu esa turli xususiyat va sifatning mustahkamlanishiga yoki buzilishiga, shuningdek ularning yaxshilanishi yoki, aksincha, degradatsiyasiga olib kelishi mumkin, bu esa turmush tarzining o‘ziga xosligidan kelib chiqadi. T.S. Levi fikriga ko‘ra, tanaviylikni ontogenetik va individual, ijtimoiy-madaniy va tarixiy rivojlanish kontekstida ko‘rib chiqish muhimdir; u “ilhomlantirilgan tana” sifatida talqin qilinadi, bu esa insonning noyob shaxsiyati uchun individual-psixologik va mazmuniy tarkibiy qismni tashkil qiladi. D. Bennet esa tanaviylikning ikki xil jihatini ajratib ko‘rsatadi: tana konsepsiyasi va tana idroki. Tana idroki u asosan oddiy idrok tasviri — “o‘z tanasining vizual tasviri” sifatida qaraladi.

Boshqa tomondan, tana konsepsiyasi — shaxs inson tanasini tasvirlash yoki tasavvur qilish uchun foydalanadigan belgi va ta’riflarni ifodalaydi. Agar mavzu abstrakt darajada bo‘lsa, D. Bennet buni “umumiy tana konsepsiyasi” deb ataydi, shaxsiy darajada esa bu “shaxsiy tana konsepsiyasi” hisoblanadi. “Tana konsepsiyasi” tana idrokidan farqli ravishda ko‘proq amaldagi motivatsiyaga bog‘liq Zamonaviy jamiyatda o‘z tanasiga nisbatan g‘ayritabiiy darajadagi ortiqcha g‘amxo‘rlik fenomeni kuzatilmoqda. Uzoq vaqt davomida madaniyat ma’lum go‘zallik standartlarini belgilab kelgan. O‘smirlik davrida tana obrazi shaxsning psixik reprezentatsiyasi natijasi bo‘lib, u kognitiv hamda emotsional-baholovchi komponentlarni o‘z ichiga oladi. Xususan o‘smirning o‘zini baholashi, o‘zini hurmat qilishi va o‘z-o‘ziga munosabati atrofda fikri, oilaviy vaziyat hamda ahamiyatli shaxslar ta’siriga qarab o‘zgarib boradi. Ijtimoiy muhit talablariga moslashish maqsadida o‘smirlar ko‘pincha o‘z tashqi ko‘rinishini o‘zgartirishga intiladilar.

O‘tish davri (pubertat) gormonal nomutanosibliklar va organizmning fiziologik qayta qurilishi bilan kechadi. Natijada tana tuzilishi o‘zgaradi va ilgari shakllangan o‘z tana obrazi buzilishi yoki deformatsiyalanishi mumkin. Shaxsning o‘z ichki dunyosi haqidagi tasavvuri uning o‘zini anglash jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi. O‘z-o‘ziga munosabat individning faoliyati, xulq-atvori va rivojlanishiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shu bois mazkur komponent shakllanish davrida (pubertat bosqichida) o‘smir o‘z-o‘ziga munosabatning kognitiv hamda emotsional-qadriyatli jihatlarini faol rivojlantirishga, shuningdek, faoliyat, xulq-atvor va mulqotni o‘zini o‘zi boshqarish orqali shaxsiy tajriba orttirishga ehtiyoj sezadi. Albatta tanadagi ko‘rinish bilan bog‘liq o‘zgarishlar nafaqat o‘smir psixologiyasida balki, jamiyatda yashayotgan har bir shaxs psixikasida ma’lum darajadagi o‘zgarishlarga sabab bo‘ladi. Garchi jismoniy Men-obrazini chuqur o‘rganish o‘tgan asrning o‘rtalarida boshlangan bo‘lsa-da, tanaviy Menni shaxsiy tarkib sifatida kuzatishga birinchi bo‘lib psixoanaliz vakillari e’tibor qaratgan.

Z. Fred nazariyasi shaxsiyat rivojlanishida somatik namoyonlar va “libidoning lokalizatsiya jarayoni” muhim rol o‘ynaydi degan postulatga asoslanadi. “Id” ongsiz instinktiv intilishlari tug‘ma va bosqichli hisoblanadi. Shaxsiyatning ma’lum turdagi xarakteri tananing ma’lum zonasiga bo‘lgan qiziqishning rivojlanish bosqichida saqlanishiga bog‘liq, deya qaraydi shaxsiyat nazariyotchilari.

Tarbiya bolaning biologik va affektiv ehtiyojlarini amalga oshirishga cheklovlar qo‘yadi. Ushbu konfliktni muvaffaqiyatli yoki muvaffaqiyatsiz yengish esa shaxs ongida aks etadi. Ushbu

g‘oya E. Eriksonning genetik nazariyasida yanada rivojlantirilgan. Shu tariqa, psixoanaliz vakillari jismoniy rivojlanish shaxsiyat shakllanishiga ta’sir qilishi muhim ekanligini ta’kidlagan.

Jismoniy Men-o‘zi tasavvuri, ya’ni shaxsning o‘z tanasiga bo‘lgan idrok va munosabati, ongsiz impulslarni ijtimoiy qabul qilinadigan tarzda amalga oshirish rolini o‘ynaydi. Ko‘plab tanaviy kasalliklarda va buzilishlarda impulsiv intilishlar bilan axloqiy-etik me’yorlar o‘rtasidagi tartibsiz ichki psixik konfliktlar namoyon bo‘ladi.

A.Adler esa jismoniy Men-obraz va o‘zini baholash o‘rtasidagi bog‘liqlikni o‘rganib, shaxsiyatning shakllanishi va ijtimoiy xulq-atvor jarayonida tanani idrok etishga alohida e’tibor qaratgan. Jamiyatda shaxs o‘z menini topishida uning o‘zini qanday baholashi naqadar kerakli omil sanalsa, uning tanasidan qoniqishi shu bahoning ijobiy yoki salbiy bo‘lishi bilan bog‘liq. Yuqorida keltirilgan olimlarning izlanishlaridagi natijalaradan xulosa qiladigan bo‘lsak ularning har birida ko‘rishimiz mumkinki, tanadan qoniqmagan insonda

- Depressiya
- Sress
- Xavotirlanish
- Ijtimoiy faollik

Bu kabi psixologik muamolar ko‘p uchiraganligi aytiladi. Bunday muamolarni bartaraf etish albatta qiyinchilik tug‘diradi.

Xulosa va tavsiyalar: Albatta insonlarning tashqi ko‘rinishi uning ruhiy holatlariga, ijtimoiy holatlariga tasirini o‘rgandik olimlar va tadqiqotchilarning ilmiy izlanishlari va natijalariga etibor qaratadigan bo‘lsak tashqi ko‘rinishidan qoniqmagan shaxslarda ko‘plab muamolar yuzaga kelishi mumkinligi aniqlandi, bunday insonlar uchun qanday yordam beraolmiz avvalo ular bilan Guruhiy treninglar tashkillashirish.

O‘zining individual holatiga moslashtirish.

Ovqatlanish tartibini shakllantirish. Ota – onasi va do‘stlari bilan hamkorlik munosabatlarini yaxshilash. Shaxslardagi xavotirlanish darajasini pasaytirish, o‘ziga ishonchning ortishini shakllantirish uchun jamiyatda o‘z o‘rnini topishda yaqindan yordamlashish bunday insonlarning o‘zlariga munosabatini o‘zgartiradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR.

1. Абульханова-Славская, К.А., Гордиенко, Е.В. Представления личности об отношении к ней значимых других / К.А. Абульханова-Славская, Е.В. Гордиенко // Психологический журнал. – 2001
2. Алмазова, С.Л. Теоретический анализ проблемы изучения образа тела как компонента «Я-концепции» личности / С.Л. Алмазова / Психология телесности: теоретические и практические исследования. – Пенза: Изд-во ПГПУ, 2009
3. Ahmed, O., Hossain, M. A., & Rana, M. S. (2018). Role of self-esteem and study habit on academic achievement of university students. *Bangladesh Journal of Psychology*, 21, 81-92. Retrieved from <https://www.banglajol.info/>
4. Al Sabbah, H., Vereecken, C. A., Elgar, F. J., Nansel, T., Aasvee, K., Abdeen, Z., Maes, L. (2009). Body weight dissatisfaction and communication with parents among adolescents in 24 countries: international cross-sectional survey. *BMC Public Health*, 9(1). doi:10.1186/1471-2458-9-52
5. Petrovskiy A.V. “O‘z-o‘zini hurmat qilish”. *Obshaya psixologiya* 1976
6. G‘oziyev E.G‘. “Ontogenez psixologiyasi”.-T.:Noshir. 2010